

ДУХОВНОЕ ТВОРЧЕСТВО НАВОИ-СИМВОЛ ТОЛЕРАНТНОСТИ, МУДРОСТИ И ГУМАНИЗМА

Эгамбердиева З.У

Самаркандский государственный Институт иностранных языков Кафедра гуманитарных
наук и Информационных технологий
e-mail:zarinaegamberdieva24@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10819462>

Аннотация. В данной статье рассматривается духовное творчество Навои как символ толерантности, мудрости и гуманизма. Об истинной дружбе и братстве между народами.

Ключевые слова: Мировоззрение, гуманистические воззрения, дружба, нравственность, толерантность,

Abstract. This article examines the spiritual creativity of Navoi as a symbol of tolerance, wisdom and humanism. About true friendship and brotherhood between peoples.

Keywords: Worldview, humanistic views, friendship, morality, tolerance.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Navoiyning ma'naviy ijodi bag'rikenglik, donishmandlik va insonparvarlik timsoli sifatida ko'rib chiqiladi. Xalqlar o'rtasidagi haqiqiy do'stlik va birodarlik haqida.

Kalit so'zlar: Dunyoqarash, insonparvarlik qarashlari, do'stlik, axloq, bag'rikenglik.

Гениальный поэт, мыслитель и государственный деятель Алишер Навои, внес неоценимый вклад в становление и развитие узбекской литературы.

Труды Алишера Навои также посвящены литературе, философии, этике, лингвистике, эстетике, музыке, истории, поэзии и естественным наукам. Он написал более 30 произведений. Из них наиболее известны «Стена Искандера», «Фархад и Ширин», «Лейли и Меджнун», «Сабъаи сайер» («Семь планет»), «Хайратул аброр» («Смятение праведных»), «Суждение о двух языках», «Возлюбленный сердец», «Жизнеописание Пахлавана Мухаммада», «Собрание избранных», «Жизнеописание Хасана Ардашера», «История пророков и мудрецов», «Муншоат» («Исток») и др.

В формировании мировоззрения Навои большую роль сыграли философские и гуманистические воззрения Навои большую роль сыграли философские и гуманистические воззрения древнегреческих философов, труды представителей Центральной Азии IX-XII веков, поэтов Фирдоуси, Низами, Саади Ширази, Хисрава Дехлеви и других, естественно-научное и философское наследие ал-Хорезми, ал-Фергани, Фараби, Беруни, Ибн Сины и др.

Философское мировоззрение Навои основано на идеях пантеизма и суфизма. В своем мировосприятии он исходит из единства бога, природы и человека. Навои утверждал, что человек может обрести счастье в земном мире, для этого он неустанно должен стремиться к познанию тайн природы, изучать ее и пользоваться ее благами.

Навои возвышает и обожествляет человека. Человек-самое возвышенное и ценное в этом мире по мнению Навои. Бог, по его мысли, является творцом и источником Вселенной, в том числе и человека. В свою очередь, человек-лучшее, что создано природой, богом:

Сделал он человека вершиной творенья,

Нет в созданных земных человеку сравненья.

Силу казной сокровенной тот дивный тайник.

И величие творца он, как тайну, постиг.

В своих социально- политических воззрениях Навои большое значение придавал назначению государства, вопросам управления страной, делам и поступкам правителя, его отношению к подданным.

Во главе государства должен стоять просвещенный правитель, который справедливо относится к своим подданным, заботится об их благополучии, думает о процветании страны.

Толерантные и общечеловеческие идеи Навои ярче всего проявились в его отношении к проблеме войны и мира. Навои всю жизнь боролся против кровопролитных войн, выступал против междоусобиц, насилия и раздоров. Он призывал правителей не поднимать руку на слабых и униженных, не убивать безвинных людей. В поэме «Фархад и Ширин» главный герой Фархад, обращаясь к Хосрову, осуждает его захватнические войны, направленные на подчинение другой страны. Фархад советует Хосрову увести свои войска обратно, требует прекратить кровопролитие и насилие.

Навои в своих трудах говорил о справедливости, человечности, скромности, мудрости, честности и правдивости, взаимопомощи и дружбе народов.

Изучив литературное наследие народов Востока, в особенности Азербайджана, Ирана, Афганистана, Центральной Азии, Навои с большим уважением относился к их лучшим представителям. Его творчество оказало влияние на развитие общественно- философской и поэтической мысли в странах Ближнего и Среднего Востока.

Навои воспевал истинную дружбу между людьми, противопоставляя ее вражде, обману, невежеству, лицемерию и прочим нравственным порокам. Главные герои в произведениях Навои- представители различных народов:Искандар(Александр)-грек,Меджнун-араб,Ширин-армянка,Шапур-иранец,Фархад-китаец и т.д. Герои Навои изучают различные науки, постигают тайны природы, применяя знания, преодолевают трудности, облегчают жизнь народа, приносят счастье людям. Им присущи такие нравственные качества, как храбрость, честность, справедливость, доброта, мудрость, они приходят на помощь друг к другу, помогают устранять различные раздоры и т.д. Изображая главных героев, представителей различных народов, Навои тем самым выступает против противопоставления одного народа другому, умаления достоинств одной народности перед другой. Ярким примером дружбы могут служить взаимоотношения Навои и Джами, Навои и Лютфи, Навои и Бинаии т.д.

Идеи Навои о дружбе и братстве народов были направлены против насилия, жестокостей и раздоров. Он призывает людей жить в мире и дружбе, осуждает вражду и недоверие:

Нет, не дело вражда. В добром мире живите, народы,
Дружба- дело людей, славить дружбу строкой моё дело.

Идеи Навои о справедливости звучат в унисон с великой человеческой мудростью, поражая современников и последующие поколения своей глубиной и высокой нравственностью.

В своих стихах он воспевал такие качества, как скромность, доброта, любовь к Родине, к людям. Все эти ценности являются ценностями во всём мире.

Навои высоко оценивал роль воспитания и соблюдения нравственных норм во взаимоотношениях людей, в духовном совершенствовании личности, воспевал в своих

творениях верность делу государства и народа, дружбу, братство, правдивость и добросовестность, преданность науке и просвещению, и силой своего таланта воплотил все лучшее.

Навои интересовали судьбы всего человечества, он думал и творил в глобальных масштабах. Поэт и мыслитель, он был сторонником межнационального согласия, всеобщего мира и благоденствия для всех народов и этносов, что призвано стать одним из решающих факторов воспитания толерантности у молодого поколения нашей страны, которое воспитывается на великом наследии народов, проживающих в Узбекистане.

Всё мировое сообщество и народ Узбекистана помнят и чтят великого поэта.

REFERENCES

1. Навои А.Сочинения.Т.8.Ташкент,1968.С.7.
2. Навои А.Сочинение.Т.4.С.56.
3. Навои А.Сочинения,1968.Ташкент.,Т.1.С.146.